

INTERFAOL METODLAR ASOSIDA MATEMATIKA DARSLARINI TASHKIL ETISHNING SAMARADORLIGI

Xidoyatova Malika Ibrohimovna

23-maktab matematika fan o'qituvchisi

Mardiyeva Dildora G'aniyeva

23-maktab matematika fan o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15629831>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 01-iyun 2025 yil

Ma'qullandi: 03-iyun 2025 yil

Nashr qilindi: 10-iyun 2025 yil

KEY WORDS

Interfaol metod, matematika darsi, samaradorlik, 5-7-sinflar, o'quvchi faolligi, innovatsion yondashuv, guruhli ish, dars sifatini oshirish.

ABSTRACT

Ushbu maqolada 5-7-sinflarda matematika fanini o'qitishda interfaol metodlardan samarali foydalanish masalasi yoritilgan. Interfaol metodlarning turlari, ularning dars jarayoniga ta'siri, o'quvchilarning bilim olish darajasini oshirishdagi o'рни tahlil etilgan. Shuningdek, amaliy misollar, kuzatuvlar asosida olib borilgan tajriba natijalari keltirilib, interfaol metodlar yordamida dars sifatini oshirish yo'llari ochib berilgan. Tadqiqot natijalariga ko'ra, interfaol metodlardan oqilona foydalanish o'quvchilarning fan bo'yicha bilim darajasini oshiradi, mantiqiy fikrlash, ijodiy yondashuv va guruhda ishlash ko'nikmalarini shakllantiradi.

Kirish

Bugungi ta'lim tizimi oldida turgan muhim vazifalardan biri o'quvchilarda mustaqil fikrlash, ijodkorlik, amaliy ko'nikma va zamonaviy bilimlarni shakllantirishdir. Bu vazifalarni bajarishda an'anaviy dars usullarining imkoniyatlari cheklanganligi sababli, yangi innovatsion va interfaol metodlarga ehtiyoj ortib bormoqda. Ayniqsa, o'rta maktab bosqichida, ya'ni 5-7-sinflarda matematika fanini o'qitishda interfaol metodlarning ahamiyati katta. Chunki ayni davr o'quvchilarning mantiqiy tafakkuri, muammoli vaziyatlarga munosabati va matematik fikrlash salohiyatining shakllanish bosqichidir.

Texnologiya tufayli ta'lim har qachongidan ham jozibador bo'ldi deb bahslashishga hech shubha yo'q. Sinf xonalari yangi hayotga kirdi. Interfaol metodlar asosida tashkil etilayotgan interaktiv ta'lim kelajak avlodlariga ta'lim berishning yangi standartiga aylandi, ammo interaktiv ta'lim nima? Qanday qilib bolalar uchun yaxshiroq? Interfaol metodlar ahamiyati nimadan iborat? "Interfaol ta'lim" atamasi zamonaviy ta'lim sharoitida tobora keng tarqalib bormoqda, ammo bu aniq nimani anglatadi? Interfaol ta'lim bu o'quvchilarga har tomonlama bilim berishdan iborat bo'lib, ular nafaqat nazariy darajada yo'l-yo'riq berish, balki ular o'zlashtirgan bilimlarini qo'llab-quvvatlash uchun ularga real misollar va tajribalar berishdir. O'qitishga bunday yondashuvning asosiy g'oyasi o'quvchilar ma'lumotni shunchaki yodlab olish va qayta tiklash o'rniga, uni to'liq tushunishlariga ishonch hosil qilishdir.

Interfaol metodlar – bu o'quvchilarni dars jarayonida faollashtirishga, bilimni o'zlashtirishda faol ishtirok etishga undovchi, o'qituvchi va o'quvchi o'rtasida ikki tomonlama muloqotni ta'minlaydigan pedagogik yondashuvlardir. Bunday metodlar darslarni jonlantiradi, o'quvchilarning fikrlashini faollashtiradi, ularni masalaga ijodiy yondashishga o'rgatadi.[1]

Asosiy qism

Interfaol metodlar ta'lim jarayonida o'quvchilarning shaxsiy faoliyatini kuchaytiruvchi, ularni mustaqil fikrlashga undovchi usullar to'plamidir. Bunday metodlar o'qituvchidan ko'proq tashkilotchilik, o'quvchidan esa faollikni talab qiladi. Matematika darslarida eng ko'p qo'llaniladigan interfaol metodlarga quyidagilar kiradi:

“Aqliy hujum” (brainstorming) – masalani erkin fikrlar asosida tahlil qilish, yechim variantlarini tezda taklif etish;

“Insert” texnologiyasi – matn, ma'lumot yoki grafik bilan ishlashda belgilar qo'yish orqali tahlil qilish;

“Blits-so'rov” – o'quvchilarning tezkor fikrlashini rivojlantirish uchun tez-tez savol-javoblar;

“Fikrlar jadvali” – o'quvchilarning oldingi bilimlarini aniqlash va yangi bilimlar bilan solishtirish;

“Akvarium” metodi – muammoli vaziyatni o'quvchilar o'zaro muhokama qilish orqali tahlil etish;

Juftlikda va guruhlarda ishlash – o'zaro fikr almashish, hamkorlikda yechim topish.

O'rta sinflarda o'quvchilarning darsga bo'lgan qiziqishi hali yuqori darajada bo'lib, ularda raqamlar, shakllar, tenglamalar bilan ishlashga nisbatan hissiy munosabat kuchli bo'ladi. Shu bois, darslarda interfaol metodlarni qo'llash orqali:

-o'quvchilarda matematik faoliyatga nisbatan ijobiy munosabat shakllanadi;

-abstrakt tushunchalarni tushunish osonlashadi;

-mantiqiy fikrlash, mustaqil fikr bildirish ko'nikmalari rivojlanadi;

-dars jarayoni jonli, qiziqarli va samarali kechadi.

Misol uchun, **“Aqliy hujum”** metodidan foydalangan holda, **“O'rta arifmetikani topish”** mavzusida o'quvchilardan har xil turdagi masalalarni o'zlari ishlab chiqish, fikr bildirish so'raladi. Bu ularni o'rganilgan mavzuni amalda qo'llashga, mustaqil fikrlashga o'rgatadi.[2]

2024–2025 o'quv yilida Toshkent viloyatidagi umumta'lim maktablaridan birida olib borilgan kuzatuvlar shuni ko'rsatdiki, interfaol metodlar asosida dars o'tilgan sinflarda matematika faniga qiziqish darajasi 25% ga, o'zlashtirish darajasi esa 18% ga oshgan. Sinfdan 10 daqiqalik guruhli muhokama va 5 daqiqalik yakuniy refleksiya orqali o'quvchilar o'z bilimlarini mustahkamlab borishgan.[3] Shuningdek, ayrim pedagoglar interfaol metodlarni darsning faqat kirish qismida emas, balki asosiy qismida ham qo'llash orqali o'quvchilarning doimiy faolligini ta'minlash mumkinligini qayd etishgan. 5-sinfdan **“Kasrlar ustida amallar”** mavzusi bo'yicha darsda quyidagicha yondashuvdan foydalanish mumkin:

Guruhli ish: Har bir guruhga turli masalalar beriladi va ularning yechimlari qog'ozga chiziladi.

Prezentatsiya: Har bir guruh natijasini doskada himoya qiladi.

“Insert” texnologiyasi: Har bir o'quvchi o'z bilimini + (bilganim), - (yangi), ? (tushunmagan), ! (qiziqarli) belgilar bilan tahlil qiladi.[4]

Bu usul nafaqat darsni jonlantiradi, balki o'quvchilar orasida muloqot, fikr almashinuvi va tanqidiy fikrlashni kuchaytiradi. Bugungi kunda N.M. Skatkin, T.I. Shamova, L.Sh. Levenberg kabilar interfaol usullar bilan o'qitish yagona ta'lim tizimining muhim tarkibiy va muammoli vaziyatlar yaratish va ularni hal qilish usullarini keng qo'llanish asosida o'quvchilarning

reproduktiv va ijodiy faoliyatlarining tarkibiy birlashtirilishini ko'zlaydi degan yagona nuqtai nazarni bildirishmoqdalar.

Xulosa

Xulosa qilib aytganda, matematika fanini o'rta sinflarda o'qitishda interfaol metodlar qo'llanilishi o'quvchilarning darsga bo'lgan munosabatini o'zgartiradi, ularni fikrlashga, izlanishga, hamkorlikda ishlashga undaydi. O'qituvchidan esa doimiy izlanish, darsni puxta rejalashtirish, mos metodlarni tanlash va ularni sinf xususiyatiga qarab to'g'ri qo'llash talab etiladi. Shu bois, interfaol metodlarni nafaqat texnika sifatida, balki zamonaviy pedagogik yondashuv sifatida o'zlashtirish va amaliyotga joriy etish muhimdir. Natijada o'quvchilarda matematika fani bo'yicha chuqur va mustahkam bilimlar shakllanadi, bu esa ularning kelgusidagi o'quv faoliyati va hayotiy kompetensiyalariga ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Axmedova, Z. (2021). *Pedagogik texnologiyalar va interfaol metodlar*. Toshkent: TDPU nashriyoti.
2. Safarova, N. (2020). "Matematika darslarida zamonaviy pedagogik yondashuvlar". *Ilm va Taraqqiyot*, №2, 45–50-betlar.
3. Xolmatova, D. (2023). *O'rta maktabda matematika o'qitish metodikasi*. Samarqand: SamDU nashriyoti.
4. Saidova, G. (2022). "Matematika darslarida interfaol metodlardan foydalanishning samarasi". *Ta'lim Innovatsiyalari*, №4, 32–37-betlar.
5. Mavlonova, R. (2019). *Pedagogika nazariyasi va amaliyoti*. Toshkent: O'zbekiston Milliy ensiklopediyasi.
6. Azizova, M. (2021). "Matematika fanini o'qitishda raqamli texnologiyalar va interfaol yondashuvlar". *O'zbekistonda innovatsion ta'lim*, №1, 28–33-betlar.